

ANÁLISE DA TENDÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM BEBEDOURO ESTADO DE PERNAMBUCO (PE)

Givanildo de Gois¹, Paulo Miguel de Bodas Terassi², Josimar da Silva Freitas¹, Marcelo Alves Muniz³, Bruno Serafini Sobral⁴, Juaneza Barroso Falcao⁵, Núbia Valéria Ferreira⁶

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: givanildogois@gmail.com; josimarfreitas55@gmail.com; ²Universidade de São Paulo, Departamento de Geografia, Av. Professor Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, São Paulo, SP, Brasil, 05508-000. E-mail: pmbterassi@gmail.com; ³Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: marcelo.muniz@ufac.br; ⁴Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), Rio de Janeiro, RJ 20060-060, Brasil. E-mail: brunossobral@gmail.com; ⁵Claretiano Centro Universitário, Cruzeiro do Sul, AC, Brasil, 69980-000. E-mail: juanezaipx@hotmail.com; ⁶Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC), Rua da Harmônia, Farol, Maceió, AL, Brasil, 57081-350. E-mail: Valerya.psico@hotmail.com

Resumo

Entre as variáveis meteorológicas, a precipitação é a mais importante na manutenção e equilíbrio dos ecossistemas naturais e hidrológicos, influenciando as atividades humanas e agropecuárias. O objetivo do estudo foi verificar a normalidade e homogeneidade dos dados pluviométricos, por meio da aplicação dos testes de Shapiro Wilk (TSW) e Bartlett (TB). E as possíveis tendência e rupturas na série temporal pelos testes de Mann Kendall (TMK) e Pettitt (TP). No estudo foram utilizados dados pluviométricos do recorte de 1975 a 2017 da estação Bebedouro no estado de Pernambuco (PE). No geral, os dados mensais não apresentam normalidade. Porém, em relação ao TB, janeiro e fevereiro apresentam homogeneidade. O TMK identificou tendência de redução significativa na maioria dos anos uma magnitude de Sen (-6,83 mm ano⁻¹) e o TP registrou mudança abrupta significativa, em 2010, com diferença entre as médias antes e após a ruptura de 18,19 mm e 306,44 mm.

Palavras-chave — Chuva, normalidade, homogeneidade, oscilação, ruptura.

Abstract

Among meteorological variables, precipitation is the most important in the maintenance and balance of natural and hydrological ecosystems, influencing human and agricultural activities. The objective of the study was to verify the normality and homogeneity of rainfall data, through the application of the Shapiro Wilk (TSW) and Bartlett (TB) tests. And the possible trends and breaks in the time series using the Mann Kendall (TMK) and Pettitt (TP) tests. The study used rainfall data from 1975 to 2017 at the Bebedouro station in the state of Pernambuco (PE). Overall, the monthly data is not normal. However, in relation to TB, January and February are homogeneous. The TMK identified a significant reduction trend in most years of a magnitude of Sen (-6.83 mm year⁻¹) and the TP registered a significant abrupt change in 2010, with a difference between the averages before and after the rupture of 18.19 mm and 306.44 mm.

Key words — Rainfall, normality, homogeneity, oscillation, rupture.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as variáveis meteorológicas, a precipitação pluviométrica é a mais importante para a manutenção e equilíbrio dos ecossistemas naturais e o ciclo hidrológico, pois influencia as mais diversas atividades humanas: geração de energia elétrica, de bens de consumo, transporte e lazer e no abastecimento de água potável para o consumo das cidades e a agropecuária [1, 2].

Todavia, o conhecimento da distribuição temporal da precipitação pluviométrica e seus extremos são importantes para o planejamento de ações de mitigação dos efeitos das irregularidades nos volumes de chuvas, além de orientar os gestores de políticas públicas no combate a eventos extremos de secas e estiagens prolongas [2, 3, 4].

Desta forma, a precipitação pluviométrica tem sido amplamente estudada em diferentes países do Mundo dada a sua importância na prevenção de fenômenos climáticos e/ou meteorológicos extremos que desencadeiam fortes chuvas, ondas de calor e secas que devastam colheitas, tal como na Guiana [4]; Áustria [5]; Estados Unidos e Europa [6, 7]; Iran [8] e Brasil [9, 10, 11].

Neste sentido, varios métodos vêm sendo empregados na análise e variabilidade da precipitação pluviométrica, com destaque para os estudos de Silva [11], que estudaram a variabilidade da chuva no Estado da Paraíba, baseados na termodinâmica (entropia). Silva [10], investigando a variabilidade climática na Região Nordeste do Brasil (NEB), através do teste não paramétrico de Mann-Kendall, os autores observaram uma tendência significativa decrescentes da chuva nos diversos locais da área de estudo, e que tais variações podem estar ligadas aos efeitos das mudanças climáticas na (NEB), atingindo não apenas a região semiárida da (NEB) e o litoral.

Assim, o presente estudo tem como principal objetivo verificar a normalidade e homogeneidade de variância dos dados pluviométricos da estação Bebedouro no estado de Pernambuco (PE), através da aplicação dos testes de Shapiro Wilk (TSW) e Bartlett (TB). E as possíveis tendência e rupturas na série temporal de precipitação pluviométrica viam testes de Mann Kendall (TMK) e Pettitt (TP).

Tendo como hipóteses que não há tendência significativa na série temporal pluviométrica na

estação de Bebedouro no recorte de 1975 a 2017.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo compreende a estação meteorológica convencional nas coordenadas geograficas de 09°09'S, 40°22'W, pertencente ao Projeto Bebedouro desenvolvido pela Embrapa Semiárido, situado na porção submédica do Vale do São Francisco, na área prioritária Juazeiro-Petrolina, a 40 km a Nordeste da cidade. Limita-se ao Leste com o rio São Francisco e ao Oeste com a BR 428; ao Norte, com terras onde atualmente está implantado o Projeto Bebedouro II e, ao Sul, com terras de terceiros (Figura 1).

Figura 1. Localização da estação pluviométrica Bebedouro no estado de Pernambuco (PE).

2.1. Dados pluviométricos

Dados de chuva mensais de janeiro de 1975 a dezembro de 2017 (43 anos) oriundos da estação agrometeorológica de Bebedouro em Petrolina (PE), fornecido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Semiárido (Embrapa Semiárido), no endereço eletrônico: <http://www.cpsa.embrapa.br:8080/index.php?op=dadosmet>. Registros de falhas na série temporal não foram observados no recorte de 1975 a 2017.

2.2. Tratamento Estatístico

A série temporal de 43 anos de dados foi submetida aos testes de normalidade (Teste de Shapiro Wilk - TSW) [12] e homogeneidade (Teste de Bartlett - TB) [13], teste de tendência de Mann Kendall (TMK) [14] e Teste de Pettitt - (TP) [15].

2.3. Teste de Normalidade

A hipótese de Normalidade dos dados pluviométricos da estação Bebedouro em Petrolina (PE) foi realizada via teste de Shapiro e Wilk (TSW). O TSW é um teste paramétrico aplicado para amostras menores que 2000 observações [16]. O TSW consiste na razão de dois estimadores distintos da variância. O estimador no numerador baseado em uma combinação linear de quantidades relacionadas às estatísticas de ordem da distribuição normal. E o estimador no denominador obtido de forma convencional.

A estatística do TSW, W é definida pela Equação 1 seguir:

$$W = \frac{[\sum_{i=1}^k a_{n-i+1}(y_{n-i+1} - \bar{y}_i)]^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = \frac{[\sum_{i=1}^k a_i y_i]^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (1)$$

As hipóteses para o teste de SW são:

H_0 : Os dados de pluviométricos apresentam distribuídos normalmente (gaussiana);

H_1 : Os dados de pluviométricos não se apresentam distribuídos normalmente (gaussiana).

As condições para que os dados da estação se distribuam conforme uma distribuição normal ao nível de probabilidade α foi que:

Para $W_{cal} \leq W_{tab}$ Rejeita-se H_0 para p_valor $\alpha < 0,05$;

Para $W_{cal} \geq W_{tab}$ Aceita-se H_0 para p_valor $\alpha > 0,05$.

2.4. Teste de Homogeneidade

O teste de Bartlett (1937) [13, 17] é utilizado para verificar a suposição de que amostras K provenientes de uma população apresentam variâncias iguais, ou seja, homogeneidade de variâncias. A estatística de (B_0) é determinada pela Equação 2, a seguir:

Em que B_0 é definido como:

$$B_0 = \frac{\left(\sum_{j=1}^n n_j - k \right) \ln \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{n_j - k}} - \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \sum_{j=1}^n \frac{(y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{n_j - 1} - \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \ln \sum_{j=1}^n \frac{(y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{n_j - 1}}{1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{\sum_{j=1}^n n_j - k} \right)} \quad (2)$$

H_0 : Os dados pluviométricos apresentam variâncias homogêneas;

H_1 : Os dados pluviométricos não apresentam variâncias homogêneas.

As condições para que os dados da estação apresentem homogeneidade ou heterogeneidade de variâncias ao nível de probabilidade α é:

$B_0 \geq \chi^2_{(1-\alpha, k-1)}$ Rejeita-se H_0 para p_valor $\alpha < 0,05$;

$B_0 \leq \chi^2_{(1-\alpha, k-1)}$ Aceita-se H_0 para p_valor $\alpha > 0,05$.

2.5. Teste de Tendência de Mann Kendall (MK)

O teste de Tendência de Mann Kendall (TMK) proposta por Mann (1945) [14] e Kendall (1975) [4], utilizada por diversos pesquisadores [18, 19, 20, 21], entre outros, baseia-se na estatística "S", descrita pela Equação (3). Trata-se de um teste que correlaciona às classificações de observações e sua sequência temporal, de x_i de n termos ($1 \leq i \leq n$); a sua estatística é definida para uma série temporal $x = x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, ou seja, compara cada valor da série com o outro valor anterior, em ordem sequencial, para determinar a variável estatística [22, 23, 24].

O TMK é um teste não paramétrico foi empregado para testar a significância estatística (crescente ou decrescente) da série temporal climatológica, podendo distinguir um processo de mudança com flutuação natural ou tendência determinística [25].

Para testar as hipóteses, o teste utilize-se duas hipóteses:

H_0 : (Hipótese nula) Não há tendência significativa na precipitação pluviométrica na estação Bebedouro em Pernambuco;

H_1 (Hipótese alternativa): Há tendência significativa na precipitação pluviométrica na estação Bebedouro em Pernambuco.

Para p-valor $\alpha < 0,05$; Rejeita-se H_0 e Aceita-se H_0 para p-valor $\alpha > 0,05$.

A estatística do teste é dada pela Equação (3):

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{ sinal}(x_j - x_i) \quad (3)$$

Em que: n é o número de registros, x_i e x_j são os respectivos valores dos registros nos tempos i e j ($j > i$).

A função sinal (sing) é dada pela Equação (4):

$$S = \begin{cases} +1 & \text{se } (x_j - x_i) > 0 \\ 0 & \text{se } (x_j - x_i) = 0 \\ -1 & \text{se } (x_j - x_i) < 0 \end{cases} \quad (4)$$

A estatística S é normalmente distribuída com média $E(S)$ e variância $\text{Var}(S)$. A variação é calculada como:

$$E(s) = 0 \quad (5)$$

$$\text{Var}(s) = \frac{[n(n-1)(2n+5)]}{18} \quad (6)$$

Se ocorrer pontos vinculados, a variância é corrigida pela seguinte equação (7):

$$\text{Var}(s) = \frac{1[n(n-1)(2n+5) - \sum_{p=1}^q t_p(t_p-1)(2t_{p+5})]}{18} \quad (7)$$

Em que: t_p = número de pontos vinculado de índices p até q .

A significância do teste (MK) é definida através do teste bilateral com estatística padronizada Z_{MK} conforme a equação (8):

$$Z_{MK} = \begin{cases} \frac{S-1}{\sqrt{\text{Var}(S)}}; & \text{para } S > 0 \\ 0; & \text{para } S = 0 \\ \frac{S+1}{\sqrt{\text{Var}(S)}}; & \text{para } S < 0 \end{cases} \quad (8)$$

Valores positivos de Z_{MK} indicam tendências crescentes, enquanto valores negativos de Z_{MK} denotam tendências decrescentes. Geralmente é utilizado o nível de significância de 5% de probabilidade.

Uma estimativa não paramétrica para o valor da orientação da tendência é obtida de acordo com:

$$Q_{ij} = \text{mediana} \left[\frac{x_j - x_i}{j - i} \right] \forall i < j \quad (9)$$

Em que: X_i e X_j = valores da varável em estudo nos anos i e j .

Valores: positivo ou negativo de Q mostra tendência crescente ou decrescente.

Se existir n valores na série temporal, então o numero de pares estimados de Q é definido pelo a equação (10):

$$N = \frac{n(n-1)}{2} \quad (10)$$

O estimador de declive de Sen é a mediana dos N valores de Q_{ij} .

2.6. Teste de Pettitt (P)

As mudanças abruptas nas médias pluviométricas da série temporal na estação Bebedouro em Petrolina – (PE) foram identificadas pelo Teste de Pettitt (1979) [15].

O teste de Pettitt (TP) é uma adaptação do teste de Mann-Whitney, que utiliza como referência o momento de ruptura na média da série temporal pluviométrica, o qual verifica se duas amostras x_1, \dots, x_t e x_{t+1}, \dots, x_T pertencem à mesma população ou não [26, 27]. A estatística $K(t) = U_{i,T}$ realiza uma contagem do número de vezes em que um membro da 1ª amostra é maior que o membro da 2ª amostra [19], é definida pela Equação (11):

A hipótese nula (H_0) do TP admite ausência de um ponto de mudança. Porém, se a estatística $k(t)$ representa o ponto em que ocorreu uma mudança repentina na série temporal pluviométrica média, calculado por meio do valor máximo de $|U_{t,T}|$ que está associado a um nível de significância (p) determinado pelas Equações 11 e 12 [27].

A estatística $U_{i,T}$ é então calculada para os valores de $1 < t < T$, e assim a estatística $K(t)$ do teste corresponde ao máximo em valor absoluto de $U_{i,T}$ e, assim, foram estimados os anos onde ocorreram as mudanças abruptas a partir da Equação (5):

$$k(t) = \underset{1 < t < T}{\text{Max}} |U_{t,T}| \quad (11)$$

O teste de Pettitt localiza o ponto onde

ocorre uma mudança brusca na média de uma série temporal, e a sua significância é dada pela Equação (12):

$$p \cong 2 \exp\{-6k(t)^2/(T^3 + T^2)\} \quad (12)$$

O ponto de mudança brusca é o t , onde ocorreu o máximo de $K(t)$, os valores críticos de k são calculados pela Equação (13):

$$k_{crit} = \pm \sqrt{\frac{\ln\left(\frac{p}{2}\right)(T^3 + T^2)}{6}} \quad (13)$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do software R foram efetuados os testes de Normalidade (Shapiro-Wilk-TSW e Homogeneidade de Variância (Teste de Bartlett - TB), ao nível de significância (α) de 5% de probabilidade. Os resultados da Tabela 1 indicam que no geral os dados mensais pluviométricos não apresentam uma distribuição normal nos respectivos meses do ano, ou seja, rejeita-se a hipótese H_0 . Porém, em relação ao TB (Tabela 2), os meses de janeiro e fevereiro apresentam homogeneidade para o nível de significância de $\alpha = 0,1191$, ou seja, aceita-se a hipótese de que os dados da série temporal se distribuem de forma homogênea e os demais meses do ano rejeitaram H_0 .

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
W	0,768	0,000	0,841	0,000	0,895	0,001
Sig	0,000	0,000	0,001	0,004	0,000	0,000
Mês	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
W	0,917	0,004	0,814	0,000	0,753	0,000
Sig	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabela 1. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk (TSW) nos meses de janeiro a dezembro de 1975 a dezembro de 2017, em Bebedouro em Petrolina (PE).

Mês	Jan-Fev	Mar-Abr	Mai-Jun	Jul-Ago	Set-Out	Nov-Dez
K	2,429	12,079	18,990	18,990	21,402	33,573
Sig	0,119	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001

Tabela 2. Teste de Bartlett (TB), nos meses de janeiro a dezembro de 1975 a dezembro de 2017, em Bebedouro em Petrolina (PE).

A distribuição interanual das chuvas médias acumuladas anuais (CMAA) na estação

Bebedouro em Petrolina (PE) no período de 1975 a 2017 (Figura 2) indicam as ocorrências de CMAA $< 484,51 \text{ mm ano}^{-1}$ em 22 anos consecutivos, (51,16 % dos anos), seguidos por 21 anos (48,84% dos anos) com CMAA $> 484,51 \text{ mm ano}^{-1}$, sendo destaque os anos de 1976, 1982, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 com uma forte tendência de queda da CMAA abaixo de $484,51 \text{ mm ano}^{-1}$, porém, CMAA superiores a $484,51 \text{ mm ano}^{-1}$ foram registradas nos respectivos anos de 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2010. Em que uma forte tendência de aumento das chuvas atuam nos anos de 1985 ($1023,50 \text{ mm ano}^{-1}$), 1988 ($817,20 \text{ mm ano}^{-1}$), 1989 ($746,90 \text{ mm ano}^{-1}$), 2004 ($786,7 \text{ mm ano}^{-1}$) e 2009 ($808,40 \text{ mm ano}^{-1}$) Figura 2.

Figura 2. Distribuição interanual das precipitações pluviométricas em Bebedouro no estado de Pernambuco (PE) de 1975 a 2017.

Esses resultados são corroborados com os estudos [27,28] em Petrolina-PE onde se observou um aumento médio de precipitação sucessivo no quinquênio de 1990-1994 ao de 2000-2004 e a partir destes últimos anos houve uma diminuição sequenciada média da chuva, até a média referente entre 2010-2014, atingindo o menor valor, com $311,2 \text{ mm.ano}^{-1}$. O maior valor médio correspondeu ao quinquênio de 1985-1989 ($651,2 \text{ mm.ano}^{-1}$), não sendo identificada diferença significativa entre as médias pluviais em Petrolina.

Na região Nordeste do Brasil, no semiárido, a precipitação pluviométrica é principal variável que determina as condições do clima local, bem como, da sua variabilidade e de mudança em longo prazo [28].

Na Figura 3 (a) e (b), são mostrados os resultados referentes às análises estatísticas da tendência e detecção dos anos de mudança abrupta na precipitação pluviométrica. No geral observam-se grandes oscilações na precipitação pluviométrica da série temporal, o TMK mostrou a existência de uma tendência de decrescente significativa das chuvas na maioria dos anos da série temporal, baseado no escore de $Z < 0$ e p -valor $< 0,05$ de probabilidade, respectivamente.

Foi registrada queda significativa na magnitude da chuva, pelo método de Sen, para p -valor $< 0,05$ da magnitude da tendência Sen de aproximadamente $-6,83 \text{ mm ano}^{-1}$ na estação Bebedouro.

Os resultados obtidos pelo TP (Figura 3b) mostra a ocorrência de mudança abrupta significativa, a 5% de probabilidade na região. O ano de 2010 foi caracterizado por mudança abrupta significativa no regime de chuvas, sendo que a diferença entre as médias dos períodos anterior e após o ano citado mostrou um redução na chuva entre 18,19 mm e 306,44 mm. Esses resultados são corroborados pelo trabalho de [29] no estado de Pernambuco, que mostraram uma tendência na diminuição da precipitação total anual nas bacias hidrográficas dos rios Brígida, Garças, Goiana, Ipanema e Sirinhaém, nas quais 40, 25, 25, 33 e 50% dos índices apresentaram alguma tendência significativa, respectivamente.

Figura 3. Teste de Tendência de Mann-Kendall (a) para a precipitação pluviométrica anual, na estação de Bebedouro – (PE), de 1975 a 2017.

Figura 3. Teste de Pettitt (b) para a precipitação pluviométrica anual, na estação de Bebedouro – (PE), de 1975 a 2017.

4. CONCLUSÕES

Assim, concluímos por meio dos testes de Shapiro Wilk e Bartlett que os dados mensais pluviométricos não apresentaram uma distribuição normal e penas homogeneidade de variância nos meses de janeiro e fevereiro;

O TMK identificou fortes tendências de redução das chuvas na estação Bebedouro em Pernambuco, e o teste de Pettitt registrou mudanças abruptas na série temporal pluviométrica em 2010.

A hipótese H_0 foi confirmada pelo teste de (MK) de que não existe tendência significativa na precipitação pluviométrica da chuva na estação Bebedouro em Pernambuco para p -valor $< 0,05$ de probabilidade.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Silva, V. P. R.; Pereira, E. R. R.; Almeida, R. S. R. Estudo da Variabilidade Anual e Intra-Anual da Precipitação na Região Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.27, n.2, pp.163 - 172, 2012. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-77862012000200005>
- [2] Delitala, A., Cesari, D., Chesa, P., Ward, M. Precipitation over Sardinia (Italy) during the 1946–1993 rainy season and associated large scale climate variation. *International Journal of Climatology*, v. 20, pp.519–541, 2000. DOI: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0088\(200004\)20:5<519::AID-JOC486>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0088(200004)20:5<519::AID-JOC486>3.0.CO;2-4)

- [3] Marengo, J. A.; Espinoza, J. C. Secas e inundações sazonais extremas na Amazônia: causas, tendências e impactos, *Jornal Internacional de Climatologia*, 36(3), pp.1033–1050, 2015. DOI: doi:10.1002/joc.4420
- [4] Shaw, A. B. An analysis of the rainfall regimes on the coastal region of Guyana. *International Journal of Climatology*, v.1, n.7, pp.291-302, 1987. DOI: 10.1002/joc.3370070307
- [5] Ehrendorfer, M. Uma regionalização do clima de precipitação da Áustria usando análise de componentes principais. *Jornal de Climatologia*, 7(1), pp.71–89, 1987. DOI:10.1002/joc.3370070107
- [6] Guttman, N. B.; Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. Regional Precipitation quantile values for the continental United States Computed From L-Moments. *Journal of Climatology*, v.1, n.6, pp.2336-2340, 1993. DOI: [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(1993\)006<2326:RPQVFT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(1993)006<2326:RPQVFT>2.0.CO;2)
- [7] Arnaud, P.; Bouvier, C., Cisneros, L., & Dominguez, R. Influência da variabilidade espacial das chuvas na previsão de cheias. *Jornal de Hidrologia*, 260(1-4), pp.216–230, 2002. DOI:10.1016/s0022-1694(01)00611-4
- [8] Modarres, R.; Silva, V. P. R. Tendências de precipitação em regiões áridas e semiáridas do Irão. *Jornal de Ambientes Áridos*, v. 70, n. 2, pp.344–355, 2007. DOI:10.1016/j.jaridenv.2006.12.024
- [9] Chaves, R. R.; Cavalcanti, I. F. A. Atmospheric circulation features associated with rainfall variability over southern Northeast Brazil. *Monthly Weather Review*, v.129, n.10, p.2614-2626, 2001. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(2001\)129<2614:ACFAWR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(2001)129<2614:ACFAWR>2.0.CO;2)
- [10] Silva, V. P. R. Sobre a variabilidade climática no Nordeste do Brasil. *Jornal de Ambientes Áridos*, v. 58, n. 4, pp.575–596, 2004. DOI:10.1016/j.jaridenv.2003.12.002
- [11] Silva, V. P. R.; Cavalcanti, E. P.; Nascimento, M. G.; Campos, J. H. B. C. Análises da precipitação pluvial no Estado da Paraíba com base na teoria da entropia. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.7, n.2, p.269-274, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-43662003000200014>
- [12] Shapiro, S. S, Wilk, M. B. An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). *Biometrika*, v. 52: pp. 591-611, 1965. Doi. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>
- [13] Bartlett, M. S. Properties of sufficiency and statistical tests. *Proceedings of the Royal Society, Series A*. v. 160: pp. 268–282, 18 maio 1937.
- [14] Kendall, M.G. Rank correlation Methods. 4.ed. Londres: **Charles Griffin**, 1975.
- [15] Pettitt, A. N. A non-parametric approach to the change-point problem. *Applied Statistics. Journal of the Royal Statistical Society*, Londres, v. 28, pp. 126-135, 1979. DOI: <https://doi.org/10.2307/2346729>
- [16] Schlotzhaver, S. D; Littell, R. C. SAS System for elementary statistical analysis. 2ª ed. Cary, NC: SAS Institute Inc, pp. 456, 1999.
- [17] Snedecor, G. W; Cochran, W. G. (1989). *Statistical Methods* (8th Ed.). Ames, Iowa: The Iowa State University Press.
- [18] Almeida, H. A. de, & Bezerra Júnior, J. Variabilidades Sazonais e Interdecadais da Chuva nas Microrregiões Geográficas do Estado da Paraíba. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 7, pp. 846–858, 2015. Doi. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v7.5.p846-858>
- [19] Penereiro, J. C.; Martins, L. L. S.; Beretta, V. Z. Identificação de Variabilidades e Tendências Interanuais em Medidas Hidro-Climáticas na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, v. 18, pp. 219-241, 2016. Doi. <http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v18i0.38840>
- [20] Silva, M. D. N. A. D.; Pessoa, F. C. L.; Silveira, R. N. P. D. O.; Rocha, G. S. & Mesquita, D. A. Determination of the Homogeneity and Tendency of Precipitations in the Tapajós River Basin. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 33, pp. 665-675, 2018. Doi: <https://doi.org/10.1590/0102-7786334008>
- [21] Hamed, K. H. Exact distribution of the Mann-Kendall trend test statistic for persistent data. *Journal of Hydrology*, v. 365, pp. 86-94, 2009. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.11.024>
- [22] Salviano, M. F.; Groppo, J. D.; Pellegrino, G. Q. 2016. Análise de tendências em dados de precipitação e temperatura no Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 31, pp. 64-73. Doi: <https://doi.org/10.1590/0102-778620150003>
- [23] Bartels, R. J.; Black, A. W.; Keim, B. D. Trends in precipitation days in the United States. *International Journal of Climatology*, v. 40, pp. 1038-1048, 2019. Doi: <https://doi.org/10.1002/joc.6254>
- [24] Li, G.; Zhang, J.; Ding, S.; Wu, P.; Wang, W. Reconstruction of sunspot activity, cold and warm events, and drought and flood events in the Central Plain of China during the Northern Song Dynasty using historical documents. *Quaternary International*, v. 525, pp. 36-44, 2019.
- [25] Silva, W. L.; Xavier, L. N. R.; Maceira, M. E. P.; Rotunno, O. C. Padrões climatológicos e hidrológicos e tendências verificadas de precipitação e vazão nas

bacias das hidrelétricas brasileiras. *Theor Appl Climatol*, v. 137, pp.353–371, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00704-018-2600-8>

[26] Back, Á. J. Aplicação de análise estatística para identificação de tendências climáticas. *Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília*, v. 36, pp. 717-726, 2001. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2001000500001>

[27] Uliana, E. M.; Silva, D. D.; Morgan Uliana, E.; Rodrigues, B. S.; Corrêdo, L. P. Análise de tendência em séries históricas de vazão e precipitação: uso de teste estatístico não paramétrico. *Revista Ambiente e Agua*, v. 10, pp. 82-88, 2015. Doi: <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1427>

[28] Cabral Júnior, J. B.; Lucena, R. L. Análises estatísticas da precipitação e temperatura do ar em ambientes semiáridos. *Entre-Lugar*, v. 12, n. 24, pp. 170–191, 2021. DOI: 10.30612/rel.v12i24.15139. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/entre-lugar/article/view/15139>. Acesso em: 21 abr. 2024.

[29] Silva, R. O. B.; Montenegro, S. M. G. L.; Souza, W. M. Tendências de mudanças climáticas na precipitação pluviométrica nas bacias hidrográficas do estado de Pernambuco, *Revista Engenharia Sanitaria e Ambiental*, v. 22, pp. 579-589, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522017142481>